

Vedenia înfricoșată a unui pelerin român din Pustia Iordanului

Alexandru MAGOLA,
Institutul Patrimoniului Cultural

Din cele mai vechi timpuri pelerinii din țările române au vizitat Sfântul Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos din Ierusalim și alte locuri sfinte din Palestina, Egipt și peninsula Sinai. Unii din ei, fiind profund impresionați de cele văzute, rămâneau în acele locuri pentru totdeauna și practicau un mod de viață cu asceză aspră în cele mai neobișnuite condiții. Un astfel de pelerin a fost și Pârvu Grigorie, care s-a stabilit cu traiul și s-a nevoit mai mulți ani în locurile aride din Pustia Iordanului. În timpul unei expediții de cercetare și documentare în Muntele Athos în anul 2014, au fost identificate mai multe obiecte de patrimoniu, cărți și manuscrise românești în diferite limbi, care constituie patrimoniul nostru peste hotare. Printre acestea a fost găsit și un manuscris care conține vedenia înfricoșătoare a pustnicului Pârvu Grigorie, care în anul 1868 ne dezvăluie viitorul întregii lumi și în special profețește căderea Imperiului Rus, care s-a întâmplat în anul 1917. În studiul de față va fi prezentat acest manuscris misterios, care se păstrează până astăzi în Biblioteca și Arhiva Mănăstirii ruse „Sf. Pantelimon” din Muntele Athos, nu a fost publicat niciodată și prezintă un interes deosebit pentru istoria și cultura noastră națională.